

ǴÁREZSIZLIK DÁWIRI GÚRRINLERINDE SHEBERLIK MÁSELESİ

Utambetova A.J.

*Ózbekstan Respublikası İlimler akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi
Qaraqalpaq gumanitar ilimler ilim-izertlew institutı, Nókis qalası*

1990-jıllar gúrrińleri qaraqalpaq ádebiyatında ǵárezsizlik ideallarınıń hár qıylı ózgesheliklerin ayqın súwretlew jaǵınan bir-birinen ajıralıp sheberlik máselesinde úlken izleniwshiliklerdiń kózge taslanıwı menen ayırıqshalanadı.

Usı baǵdarda gúrriń janrında qádem sermep kiyatırǵan jazıwshılarımızdan G. Esemuratovanı, Á. Atajanovtı, Ó.Ótewlievtı, A.Ábdievtı, H.Ótemuratovanı hám M.Tawmuratovlardı atap ótiwge boladı. Bular gúrriń janrınıń mazasın tatıp, maǵızın shaqqan, gúrriń jazıwdıń sheberi dárejesine jetisken jazıwshılar bolıp esaplanadı.

Tilekke qarsı usı gúrriń janrı haqqındaǵı recenziyalıq pikirler, yaki bir gúrrińge sın berip ádebiyatshı sıpatında bahalawlar joqtıń qasında. Ásirese, sońǵı dáwirlerde buǵan az kewil bólinip atırǵanday. Tek sońǵı dáwirde 90-jıllar gúrriń janrında sheberlik máseleleri jóninde belgili ádebiyatshı, alım, sınshı I. Ótewlievtıń «Gúrriń janrınıń múmkinshilikleri» [1;75-84], «Jandawısı», «Muhabbat haqqında tolqıw» atlı ilimiy maqalalarında [2] ayırıqsha tallaw jasap ayılǵan pikirlerdi tolıǵı menen esapqa alıwǵa boladı. Rasında da gúrriń janrı háreketshen janr bolıp tabıladı. Ol ómirdiń barlıq mayda-shúydelerine qızǵın aralasıp baradı.

Belgili jazıwshı G.Esemuratovanıń gúrrińleri adamdı ózine tartıp oy salıwı menen ózgeshelenedi. Jazıwshınıń «Men jaman balaman» gúrrińi [3] járiyalandı. Bunda muǵallım obrazı haqqında sóz boladı. Muǵallımniń máńgi baqıy ózi oqıtqan balasınıń esinde qalıwı, saqlanıwı, onıń ómirine ózgerisler jasap jiberiwi máseleleri, oqıwshılar menen haq kewilden islesiw, ar-hújdanınıń tazalıǵı, oqıtıw, tálim-tárbiya beriw menen birlikte úlken ómirge durıs jollama, tárbiyalıq baǵdar beriw ózgeshelikleri gúrrińde mektepte muǵallım tárepinen xorlanǵan, nahaqtan «jaman bala» atanǵan oqıwshınıń tilinen berilip oǵada qızıqlı etip súwretlenedi. Súwretlenip atırǵan Mırzabaylardıń óz-ara sóylesiwi-dialogları, lirikalıq sheginisleri, oyları menen beriledi.

Aqır ayaǵında tálim-tárbiya, oqıw bilimdi basqa nársege almastırǵan muǵallım obrazı júdá jek kórinishli sezimler menen kóz aldına gewdelenedi.

«Kúyewi biyshara maǵan pul uslatıp atır. Men almadım. Meniń almaǵanıma quwanıp, bayaǵı muǵallımim kúyewiniń qolındaǵı puldı julıp aldı da:

Jaqsı bala ekenseń, - dedi jilmıńlap.

Jaǵ muǵallım, men bayaǵı «sen kele bolmaysań», «jaman balasań» degen «jaman» balaman. Ónersiz «bilimsiz» adam usınday is penen shuǵıllanadı eken muǵallım. Bayaǵıda klasstaǵı balanıń nan pulın zar jılatıp alǵan pulınız maǵan kerek emes, - dep shıǵıp kettim. Ol qolına pulın uslawı menen qala berdi. Eger anda-sanda onı kóre ǵoysam. Qudayım-ay, usınday adam etip jaratpaǵanına shúkir dep teris aylanıp ketemen. Bilmedim, qara jer de onnan jerkenetuǵın shıǵar.

Mine óz qánigeligin tolıq bilmeytuǵın, hámme nársesin nápsisiniń qulı bolıwǵa almaştırǵan, hújdansız muǵallimniń kelbeti. Gúrriń sheber, tásirli jazılǵan. G.Esemuratova turmıstıń mayda-shúydesine shekem biletuǵın, xalıq ómirin, jasaw jaǵdayların óz kózleri menen kórip, tereń bahalay alatuǵın sheber bilimdan jazıwshı. Onıń «Baxıtlı bola alar ma ekenmen?» gúrrińni hayal-qızlarımızdıń táǵdiri, ayırım adamlardıń kewliniń keńligi, mehribanlıǵı haqqında jazılǵan eń jaqsı gúrrińlerdiń biri. Eń baslısı G.Esemuratov gúrrińlerinde ómir shınlıǵı, onıń qıyınshılıǵı da, quwanışı da mol kórinisi ayqın kóz aldımızda sáwlelenedi. Ayta ketetuǵın bir nárese jazıwshı hesh qashan qıyaparazlıqqa berilmesten, oylap tawmastan turmısta jasap atırǵan, bolıp atırǵan waqıya hám hádiyselerden juwmaq shıǵarıp sol shınlıqtı kórkem obrazlarda súwretlep beriwge ayırıqsha itibar beredi. Oaqıyalarda hesh qanday jasalmalıq yaqı qoldan qurastırılǵanday syujetler joq. Bári de turmısta bolıp atırǵan hádiyseler sıpatında shınlıq penen súwretlenip, oqıwshı oǵan tez aralasıp sol qaharman menen dárhal-aq til tabısıp, sırlasıp kete beredi. Mine, bul G.Esemuratovanıń jazıwshılıq sheberliginiń bir kórinisin beredi. Bul gúrriń «Qaraqalpaqstan jasları» gazetasınıń 2002-jıl, 7-fevral, №6 sanında járiyalandı. Gúrrińniń bas qaharmanı Shiyirin. Ol Beruniy rayonınan kelip, Qaraqalpaqstannıń arqa rayonlarınıń eń túpkirindegi bir mektepke jumıs islep, ózine mehriban, dos, ǵamxor áke-sheshe, ózine bawırman adamlardı arttıradı. Bunda insanlardıń kewliniń keńligi Sarıbay degen muǵallimniń Shiyringúlge óz ákesinen beter ǵamxorlıq etiwı, nátiyjede aǵayın, tuwısqan sıyaqlı qatnasıp ketiwı, tatıwlıq, mehribanlıq, bawırmanlıq tuyǵıları tereń sáwlelengen. Jazıwshı turmıs hádiyseleri, insan táǵdirleri arqalı usıladı kórkem obrazlarda sheber súwretlep bergen.

G.Esemuratovanıń taǵı bir gúrrińi «Nan uslap ant ishpeń» dep ataladı. Bul gúrriń «Ustaz» gazetasınıń 2002-jıl, 7-mart sanında járiyalandı. Bunda Aytbiyke apanıń táǵdiri, jalǵız balasınıń quntsızlıǵı, kelini Aybiybiniń ómirge jeńil qarap, óz ata-enesin taslap, basqa shıǵıp ketiw ushın talaplanıwı, ata-ananıń turmısqa shıqqan qızına durıs tárbiya beriwi, olardıń jeke turmısına retli-retsiz aralasa bermew máseleleri durıs sáwlelendirilgen. Gúrrińde ananıń ishki keshirmeleri, psixologiyası, sózlerden qonımlı paydalanıw, dialoglardı mánili etip qurıw, ishki debdiwlerin beriwi negizinde júzege shıǵadı. Aytbiyke ananıń balasına, kelinine bolǵan sheksiz muhabbatı, onıń tiykarsız maqtawları arqalı sheber súwretlenedi. Gúrrińde xarakterler, dialoglar arqalı hár bir qaharmanıń sózleri negizinde tereń ashılǵan. Túsken kelinniń, onıń ata-analarınıń, quntsız balanıń kelbeti ayqın súwretlep berilgen. Bul jazıwshınıń tilimizdegi sózlerden orınlı paydalanıwdaǵı sheberligin kórsetedi. Gúrriń kúndelikli turmıstan alınıp jazılǵan, súwretlengen waqıyalar shınlıqqa tiykarlangan.

H.Ótemuratova da óziniń bir qansha gúrrińleri menen kózge túsip kelmekte. Bul baǵdarda onıń «XX ásirdeń rıcarı» («Ámiwdárya» jurnalı, 1990-jıl, №3), «Diywana» («Qaraqalpaqstan jasları» gazetası, 1991-jıl 25-iyun, №75), «Adamnıń záhári» («Erkin Qaraqalpaqstan» gazetası, 1993-jıl, 9-oktyabr, №157-158-sanlarında), «Hayaldıń kiyesi» («Erkin Qaraqalpaqstan» gazetası, 2002-jıl, 16-fevral) gúrrińleri turmıstıń hár qıylı hádiyselerin sheber súwretlewi menen ózinshe ózgeshelenip turadı.

«Diywana» gúrrińindegi miyrim-shápáát, miriwbet izlep, diywana bolıw dárejesine shekem jetisken, haq júrekli insanlar, oǵan qarama-qarsı júreginde zalımlıq, zulımlıq, jamanlıq etiwden basqa hesh nárese joq nákas adamlar obrazı, yaǵnıy biykeshine mehir-muhabbatın tóge almaǵan, tuwısqan jeńge, súygen qızına pák bola almaǵan opasız jigit, júreginde miyrim shápáát joq «kvartirant» alıwshı hayal obrazları, olardıń xarakterleri júdá sheberlik penen sáwlelengen. Bul kórinisler hám obrazlardıń is-háreketleri kimniń bolsa da júregine qozǵaw salıp, jiyirkendiredi, kewlinde jamanlıqlarǵa, iplashlıqlarǵa qarsı ǵázep otın tutandıradı.

«Adamnıń záhári» gúrrińinde mikrorayonda qońsı turatuǵın eki hayaldıń óz-ara áytewir zat ústinde keyisip urısıwı, krannıń elespesiz ashıq qalıwı sebebinen suwdıń jayǵa tolıp ketiwi, usı tiykarda eki qońsınıń sóz alısıwı, daw-jánjel kóteriwi, bir-birine adam shıdamaslıq jaman ǵáplerdi aytıw, adamgershilik sheginen shıǵıw, qońsı-qobalıqtı, musılmansılıqtı umıtıw, hayallardıń shekten shıqqan sharbayashılıqları, bir-birin julısıwǵa shekem barıp jetiw, kúyewleriniń bir-birine dápinıwi, sógisiwi, tóbelesiwge, mushlasıwǵa shekem barıw máseleleri turmıstıń ashshı shınlıǵı tiykarında sheber súwretlenedi. Jazıwshı bunda dialoglardan oǵada sheberlik penen paydalanǵan. Hár bir qaharman sózinde olardıń jeke psixologiyası, ishki dúnyası, xarakteri ashıp beriledi. Jazıwshınıń «Hayaldıń kiyesi» gúrrińi jańa baǵdarda jazılıw ózgesheligi – bunıń modernizm, plyuralizm, syurrealizm metodlarına umtıw, onı sinap kóriw baǵdarında jazılǵanlıǵı menen ayırıqshalanadı. Gúrrińde keskin háreketler, dáste-dáste oy-pikirler, ómir máwritlerin háreketshelik, ritm tezlik, ómirdiń qaytalanbaslıǵın, onıń tez ótip ketetuǵınlıǵın, onıń gózzal ayırıqsha bir payıt, insańǵa berilgen shadlıq baxtı ekenligin kórsetiw bulardı waqıyalardıń ekstrenno – oǵada tezlik penen, qatań aǵımdaǵı rawajlanıwında kórsetip beriw menen oǵada ápiwayı tuyǵıladı, keskin sheshim hám tereń mazmun, áhmiyetli ideallardı adamǵa túsindirip beredi. Jazıwshı bunı sózlerden sheber paydalanıwda forma menen mazmun birligin oǵan júgindiriw menen hám qısqa, hám tujırımılı pikirler kesispeleriniń juwmaqlı kórinislerin sóz qúdiretinde súwretlew menen beredi. Gúrriń qaharmanı Dáwletquldıń bir-eki jıllıq ómirindegi bolıp ótken waqıyalar dizbegi, óziniń islegen isiniń zıyanlı juwmaqları, ómir degenniń oǵada qımbatlı ekenligi, hadallıq tuyǵılarınıń mudamı jeńetuǵınlıǵı kishkene mazmundı gúrrińde oǵada sheber súwretlep berilgen. Gúrrińde sózlerden sheber paydalanıw, ishki ruwxıy gúyzelislerdi beriw, xarakterlerdi anıq súwretlew ayırıqsha kózge taslanadı. Mısalı: «Qoynında tawlanǵan Injigúldiń nazlı jilwası kekse hámeldardı jubattı...» «... kitaplardaǵıday qılıp, dásturxan shetindegi pıshaqtı alıp, qandarın jaraqatlawǵa shaylanıp edi, qolı qaltıraǵan ǵarrınıń bilegin sındırıp jibererlik kúsh penen duǵıjım erkek jaslıǵın kórsetip, ayaq-qolın shandıp, nekelesin tartıp áketti, may bóksesin kók-kómbek qılıp, kók ala qoyday etip sabap, betin tırnap, kózin shuqıǵan ekewdiń tánge twsirgen jarasınan da beter kewliniń qabarǵanı awırılıq qıldı. «Jáne de sózlerdiń sheber tereń mánilerde úlken tásir etiwshilik, obraz jasaw – poetikalıq baǵdarda sózlerden paydalanıw: «Húkimdardıń sógisi; bálaǵat sózlerdi nóserletiwı, oǵan yasiyin oqıdı, gúmbezdey kelinshek, ayǵa juwıq otastı, neshesi aydı baltalaǵan kók bet jawlıqlı eken, tósektiń hasilın, buyımlardıń qızılın tiyep, qurıq

kórmegen aygırday shapship» t. basqalar neke asırılğan.

Jazıwshı H.Ótemuratovanıń bul gúrrińleri gárezsizlik jıllarındaǵı gúrriń janrıńın rawajlanıwındaǵı jańalıqlar, ásirese «Hayaldıń kiyesi» gúrrińi jańa kóz-qaras, jańa usıl – metod penen jazılğan gúrriń janrındaǵı ayırıqshalıq – noavtorlıq bolıp tabıladı.

Belgili jazıwshı A.Ábdievtiń gúrrińlerinde de usınday jańa ózgesheliklerdi, umtılıslardı, psixologiyalıq hádiyselerdi sheber sıpatlap beriw ádislerin kóriwimizge boladı. Jazıwshınıń sońǵı járiyalanǵan «Saqaw-gereń» gúrrińi bunıń ayqın mısalı bola aladı [4]. «Dámetken menen Jańıl qarama-qarsı kvartiralarda jasaydı. Ekewi de túydey jas hám júdá jaqın dos edi» dep súwretlenedi gúrrińde. Áne usı jaqın doslardıń birewi birewiniń kvartirasına urlıqqa túsedı, doslıqqa qıyanet qıladı. Bunday qıyanettiń kelip shıǵıwına neler sebepker boladı? Jazıwshı usınday sawallar taslaydı. Usı baǵdarda óz qaharmanınıń is-háreketleri arqalı onıń xarakterin ashadı, ishki ruwxıy dúnyasın, nápsi aldındaǵı ázziligin hám jamanlıqqa basılğan qádemniń ar-hújdanǵa qarama-qarsı háreketindegi psixologiyalıq arpalısların, bunıń insan ómirine qáwip tuwdıratuǵın zıyanlı aqıbetlerinde usılay ayqın sheship kórsetip beredi.

«... Nápsisi de, kózi de toymay Jańıl Dámetkenniń jazı menen miynet etip, bastırǵan hár qıylı varenelerinen saylap, shire vareneniń 3 litrligin alıp buqqıshlap baratır edi, qolındaǵı 3 litrlik panq etip, balkonnıń edenine, betonǵa tústi. Mańlayı qara Jańılǵa 1 litrligin alganda bolmas pa edi?! Betonǵa banka shilpárshe bolıp sınıp, shiysheleri ján-jaqqa pıtırıp shashıradı, aqtı. Onıń ústine kiyip júrgen qımbat kóylegi daǵal-daǵal bolıp, ásirese ayaǵı shirege shomılıp qaldı. Zárresi qalmaq qorqıp, balkonnan zıtqıp shıǵıp, hár bir basqan izi vareneniń juǵı, bajırayıp qalıp baratır. Ayaǵına da qıyaq kirgen be, aqsanıladı. Bul-ám hesh gáp, bir waqıtta appaq bolıp orangan adam taqılettegi árwaq – Dámetkenniń kúyewi topa-torıstan aldın kes-kesledi. Jańıldıń jan iymanı qalmadı». Psixologiyalıq keshirmeler, ishki tuyǵılar, hújdanǵa qılaplıq etken jan halattıń kórinisleri jazıwshı tárepinen oǵada sheber hám qızıqlı súwretlengen. Bul hádiyselerdiń bárine kino lentasında kórip atırǵanday isenesen hám sonshelli tásirilenip, Jańıldı ayap ketesen. Bular jazıwshınıń turmıs shınlıǵın ashıwdaǵı jetiskenligi.

A.Ábdievtiń kóp ǵana gúrrińlerinde usınday izleniwler, ómiri kóz aldımızǵa keltirip súwretlewdiń ayırıqshalıqları ayqın kózge taslanadı. Máselen, «Ayanıshlı ómir» gúrrińinde («Bizler baxıtlı bolamız» gúrrińler toplamı, Nókis, «Árman» gazetası, 1992-jıl, aprel ayındaǵı №6 (8) sanı). Spoktıń ómiri, onıń ómir, tirishilik haqqındaǵı umtılıwları buǵan mısál bola aladı.

Sheberlik bul jazıwshınıń turmıstı tereń biliwi, xalıq ómirine qızǵın aralasıwı, adam xarakteriniń túrli-túrli ózgesheliklerin biliw, túrli psixologiyalıq halatlardı bastan keshiriw, háttteki kóz benen kóriw negizindegi úlken izleniwshilikler menen payda boladı hám rawajlanadı. Jáne de bul oqıw, kóp biliw, adamlar arasında bolıp, olar menen haqkwilden sırlasıw negizinde jazıwshı qálbinde pisip jetilisiwi hám turmıs shınlıǵın tastıyıqlaǵan halda oy-pikirlerdiń sáwleleniwi menen belgilenedi.

Ayırım gúrrińlerde waqıyalar júdá shubalańqı beriledi, yaki gúrrińde qatnası joq hádiyseler bayanlana beredi. Forma menen mazmun birligi buzıladı, sózlerden paydalanıw

sheberligi jetispeydi. Máselen, E.Izturǵanovtıń «Baxıtǵúl» («Ámiwdárya», 1991, №9), E.Ermanovtıń «Neden uttı» («Erkin Qaraqalpaqstan» gazetası, 2002-jıl, 25-aprel), A.Bekbergenovanıń «Jazıqsız gúller» («Ámiwdárya», 2002-jıl, №2) gúrrińlerinde usınday kemshilikler bar.

Hár qanday gúrrińdi jazıwda birinshi náwbette xalıq turmısın tereń biliw, tema hám ideyanıń birliktegi ashılıwı, forma menen mazmunıń birliginiń saqlanıwı, sózlerden durıs paydalanıw, ıqshamlıq, obraz hám xarakterlerdiń ashılıwındaǵı anıqlıq, súwretlewdiń shınlıqqa tiykarlanıwı, kórkem shıǵarmadaǵı bir pútinlik, kórkemliktiń júzege keliwi kerek boladı. Jazıwshı mine usılardıń hámmesine itibar beriw menen turmıstı tereń biliw, ózlestiriw arqalı sheberliktiń sırların dóretiwshiliginde ayqın qalıplestirip baradı.

ÁDEBIYATLAR:

1. Өтеўлиев И. Гүрриң жанрының мүмкиншиликлери // Арал журналы, 1993, №2-3. – В.75-84.
2. Өтеўлиев И. Жан даўысы, Муҳаббат ҳаққында толқыў // Илимий изертлеўлер. – Нөкис: Билим, 1993.
3. Есемуратова Г. Мен жаман баламан. Гүрриң // Қарақалпақстан жаслары газетасы, 1998, №15.
4. Әбдиев А. Сақаў-герен. Гүрриң // Еркин Қарақалпақстан газетасы, 2002, 19-январь.